

IMPACT OF A PARTIALLY PERMEABLE PLATE IN FLOW WITH SPLITTED JETS

A.Kh. Zakirov ¹, Anvarova S.G. ²

^{1,2} National University of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4747261>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

impact, permeability,
impulse pressure,
analytical function,
incompressible fluid,
complex potential, law of
penetration, impulse of
forces

ABSTRACT

A direct impact of a partially permeable plate, streamlined with separation of jets, is considered. Using the methods of the theory of analytical functions, a solution to the problem is obtained. The impulse of forces acting on the plate upon impact is calculated.

УДАР ЧАСТИЧНО ПРОНИЦАЕМОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ОБТЕКАНИИ С ОТРЫВОМ СТРУЙ

Закиров А.Х. ¹, Анварова С.Г. ²

^{1,2} Национальный университет Узбекистана

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

удар,
проницаемость,
импульсное давление,
аналитическая функция,
несжимаемая жидкость,
комплексный потенциал,
закон проницания,
импульс сил

АННОТАЦИЯ

Рассматривается прямой удар частично проницаемой пластинки, обтекаемого с отрывом струй. Используя методами теории аналитических функций получено решение поставленной задачи. Вычислено импульс сил, действовавших на пластинку при ударе.

В последнее время большое внимание исследователей привлекают смешанные задачи гидромеханики, в частности, задача о гидродинамическом ударе с отрывом. Особенностью этой задачи является то, что область контакта

тела с жидкостью, равно как и зона отрыва, заранее не известна и подлежит определению вместе с течением жидкости после удара. Вследствие этого данная задача является нелинейной и относится к классу задач со свободными границами.

В работах по теории удара о несжимаемую жидкость рассматривается удар сплошных тел о невозмущенную или возмущенную жидкость [1]. Постановка и общее решение задачи об ударе непроницаемого контура при обтекании с отрывом струй по схеме Кирхгофа изучены [2,3]. Общее решение указанной задачи получено при условии, по установившемся обтекание контура известно. В работе [4] рассмотрено удар проницаемого контура с отрывом струй безграничным потоком несжимаемой жидкости, и проведен расчет для проницаемой пластинки. Вычислено импульс сил, действовавших на пластинку при ударе.

Постановка задачи.

Рассматривается задачу об обтекании неподвижную пластинку безграничным потоком идеальной несжимаемой жидкости с отрывом струй, составленное из двух пластинок, одна из которых проницаемая. Скорость на бесконечности v_∞ .

Пусть точки частично проницаемой пластинки, обтекаемого установившимся потоком несжимаемой жидкости с отрывом струй по схеме Кирхгофа, внезапно приобрели нормальные скорости V_{1n} и V_{2n} (рис.1). Здесь V_{1n} - произвольная функция длины обтекаемой непроницаемой части пластинки, V_{2n} - произвольная функция длины обтекаемой проницаемой части пластинки. Известными считаются: v_∞ -

скорость набегающего потока, $2l$ - длина пластинки, ρ - плотность жидкости.

Из общей теории удара в жидкости известно [1], что при ударе возникает дополнительное течение, обладающие потенциалом скоростей φ связанным с импульсным давлением p_i соотношением:

$$p_i = -\rho\varphi.$$

Потенциал φ является гармонической функцией декартовых координат в плоскости $z = x + iy$ и удовлетворяет следующим граничным условиям:

на свободной поверхности CA и CA' , где $p_i = 0$ имеем

$$\varphi = 0 \quad (1)$$

на непроницаемой части пластинки BC и BC'

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = V_{1n} \quad (2)$$

на проницаемой пластинки BB' :

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = V_{2n} - v_n \quad (3)$$

Здесь v_n - нормальная скорость дополнительного, вызванного ударом потока жидкости, протекающей через пластинки при ударе.

Решение задачи сводится к нахождению гармонической во всей области течения функции φ , удовлетворяющей граничным условиям.

Рис.1

В силу симметрии можно свести задачу к рассмотрению верхней половины течения, заменяя ось симметрии твердой стенкой.

Метод решения. Применяя методы теории струй [3], можно решить задачу установившееся отрывного обтекания пластинки путем конформного отображения области течения (z) на верхнюю полуплоскость (ζ) , т.е. известно $z = z(\zeta)$.

В плоскости (ζ) обтекаемой пластинке соответствует отрезок $[0, b]$, а свободным поверхностям – части

действительной оси $-\infty < \zeta \leq 0$ и $c \leq \zeta < \infty$.

Задача о нахождении комплексного потенциала $W = \varphi + i\psi$ возмущенного движения может решаться в плоскости (ζ) . Задача определения $\frac{dW}{d\zeta}$ сводится к нахождению функции комплексного переменного в верхней полуплоскости (ζ) при условиях, что на части действительной оси задана действительная, а на другой ее части мнимая часть $\frac{dW}{d\zeta}$.

Рис.2

Граничные условия (1) - (3) взять можно переписать в виде:

$$Re \frac{dW}{d\zeta} = 0 \text{ на } CA \quad (4)$$

$$Im \frac{dW}{d\zeta} = -V_{1n} \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \text{ на } BC \quad (5)$$

$$Im \frac{dW}{d\zeta} = -(V_{2n} - v_n) \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \text{ на } OB \quad (6)$$

Введем аналитическую в верхней полуплоскости (ζ) функцию:

$$f(\zeta) = \frac{dW}{d\zeta} \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}. \quad (7)$$

Действительную часть этой функции в плоскости (ζ) с помощью (4) - (6)

можно представить соответственно в виде:

$$Re f(\zeta) = 0, \quad -\infty < \zeta < 0, \quad c < \zeta < \infty \quad (8)$$

$$Re f(\zeta) = V_{1n} \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}, \quad b < \zeta < c, \quad (9)$$

$$Re f(\zeta) = (V_{2n} - v_n) \left| \frac{dz}{d\zeta} \right| \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)}, \quad 0 < \zeta < b, \quad (10)$$

Пользуясь формулой Шварца [5] для верхней полуплоскости и условиями (7)-(9), можно определить $f(\zeta)$:

$$\frac{dW}{d\zeta} \sqrt{(\zeta - b)(\zeta - c)} = \frac{1}{\pi i} \left\{ \int_0^b [V_{2n}(t) - v_n(t)] \left| \frac{dz}{dt} \right| \frac{\sqrt{(b-t)(c-t)}}{t-\zeta} dt + \int_b^c [V_{1n}(t) \left| \frac{dz}{dt} \right| \frac{\sqrt{(b-t)(c-t)}}{t-\zeta} dt] \right\}. \quad (11)$$

Формула (11) является общим решением поставленной задачи.

В формуле (11) воспользуемся решением задачи об обтекании потоком идеальной жидкости частично проницаемой пластинки, значение $\frac{dz}{d\zeta}$ представим в виде [6]:

$$\frac{dz}{d\zeta} = \sqrt{\frac{\zeta - c}{\zeta}} \exp I(\zeta). \quad (12)$$

Здесь $I(\zeta) = \frac{1}{\pi} \int_c^\infty \arctg \left[\frac{v_1(t)}{u_1(t)} \right] \frac{dt}{t-\zeta}$,

где

$$u_1(\xi) = \frac{2(\xi - b)^\gamma \sqrt{\xi - c} \sin \pi \gamma}{(\sqrt{\xi - \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) + (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})},$$

$$v_1(\xi) = \frac{\sqrt{\xi - \sqrt{b}}^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) - (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})}{\sqrt{\xi - \sqrt{b}}^{2\gamma} (\sqrt{\xi + \sqrt{c}}) + (\sqrt{\xi + \sqrt{b}})^{2\gamma} (\sqrt{\xi - \sqrt{c}})},$$

$\gamma = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \arctg k_1$; k_1 - параметр считается известным.

Из (12) путем интегрирования можно найти $z(\zeta)$

$$z(\zeta) = \int_0^\zeta \sqrt{\frac{\zeta - c}{\zeta}} \exp I(\zeta) d\zeta$$

Закон проницания жидкости через пластинку при ударе можно задавать в виде $v_n = kp_i^0$.

Здесь $p_i^0 = -\rho\varphi_0$, где φ_0 – потенциал скоростей при ударе непроницаемой пластинки; k – коэффициент пропорциональности, который зависит от пропускной способности пластинки.

Из решения задачи об ударе непроницаемой пластинки [3]:

$$\varphi_0 = ReW_0 = -\frac{4hV_n}{\pi(\pi+4)} \left[\frac{2}{3} \sqrt{[4\zeta(1-\zeta)]^3} + (4+2\pi)\sqrt{\zeta(1-\zeta)} \right] \quad (13)$$

Согласно выражения (12) и (13), имеем:

$$v_n = k\rho \frac{4hV_n}{\pi(\pi+4)} \left[\frac{2}{3} \sqrt{[4\zeta(1-\zeta)]^3} + (4+2\pi)\sqrt{\zeta(1-\zeta)} \right] \quad (14)$$

Подставляя (12) и (14) в (11), получим решение поставленной задачи:

$$\begin{aligned} \frac{dW}{d\zeta} = & \frac{1}{\pi i} \frac{1}{\sqrt{(\zeta+1)(\zeta-1)}} \left\{ \int_0^b [V_{2n}(t) - \right. \\ & v_n(t)] \left[\sqrt{\frac{c-t}{t}} \exp I(\zeta) \right] \frac{\sqrt{(1+t)(1-t)}}{t-\zeta} dt - \\ & \left. + \int_b^c [V_{1n}(t) \left[\sqrt{\frac{c-t}{t}} \exp I(\zeta) \right] \frac{\sqrt{(1+t)(1-t)}}{t-\zeta} dt \right\} \end{aligned} \quad (15)$$

Из (15) видно, что если $k_1 = 0$, $k \neq 0$, то решение соответствует удару пластинки, которая становится проницаемой только во время удара.

Для определенности примем, что $V_{1n} = V_{1n} = V = const$, это соответствует прямому удару пластинки в направлении отрицательной оси.

Зная $\frac{dW}{d\zeta}$, можно вычислить импульс сил I_x , действовавшего во время удара на пластинку:

$$\begin{aligned} I_x = \int_{-l}^l p_i dy = & -2\rho \int_0^c \varphi \frac{dy}{d\zeta} d\zeta = \\ & 2\rho \int_0^c Im z(\zeta) Re \frac{dW}{d\zeta} d\zeta. \end{aligned}$$

Таким образом, разработанные методы исследования краевых задач гидродинамического удара позволяют получить большой объем информации, необходимый для понимания явлений, возникающих в результате удара.

Литературы:

1. Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики. - Гостехиздат, 1950.
2. Берман Я.Р. Удар клина при обтекании с отрывом струй. – ПММ 1956, т. XX вып. 3.
3. Гуревич М.И. Теория струй идеальной жидкости.- М., Физматгиз, 1961
4. Бекулов М.Т. Удар проницаемого контура, обтекаемого с отрывом струй.Изв. АН СССР, Механика жидкости и газа, №2, 1979.
5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. -М.: Наука, 1987.
6. Зокиров А.Х. Обтекание частично проницаемого тела, с отрывом струй//Проблемы механики.- Ташкент, 1993, №2.